

**Diagrama como discurso visual:
uma velha técnica para novos desafios**

José Barki
arquiteto, master of arts, doutor em urbanismo
Professor Adjunto FAU UFRJ

zbki@ufrj.br
(21) 2598 1680
(21) 2539 6977
Rua Muniz Barreto, 660 apt 107
Botafogo Rio RJ
22251.090

Diagrama como discurso visual: uma velha técnica para novos desafios

Le Corbusier dominava como poucos as artes do desenho. Talvez o seu mais poderoso recurso gráfico, usado frequentemente com habilidade e precisão para convencer e divulgar idéias, era o diagrama: foi de fato um mestre na arte de sintetizar de idéias através de imagens. Diagrama é um recurso gráfico de longa história; no entanto, ganhou um papel relevante na arquitetura moderna com Le Corbusier e os pioneiros do *De Stijl*, do *Vkuthemas* e da *BAUHAUS*.

Diagramas são em última análise recursos gráficos com uma natureza que se poderia chamar de 'científica' usados em muitos campos do conhecimento fora da área da arquitetura. Tiveram uma aplicação um tanto exagerada e, em certos casos, até equivocada nos anos 50 e 60, um período em que ocorre uma certa 'idolatria' na aplicação de métodos ditos 'científicos' em arquitetura, e, de certa maneira, foram resgatados pelas 'vanguardas' nos anos 80 e 90. Hoje arquitetos como Stan Allen, Rem Koolhaas, Ben van Berkel e Petr Eisenman demonstram seu uso continuado e eficaz.

Todo diagrama é visualmente o resultado de um conjunto operatório simplificado de linhas, traços, manchas etc. O entendimento mais comum (e *não-problemático*) do diagrama é como um dispositivo abstrato: a imposição de uma redução formal. Ou seja, esse recurso gráfico é, na maior parte das vezes, entendido como uma espécie de 'sistema redutor' que comprime e torna legível uma certa quantidade de informações. Em geral, é o resultado de um procedimento analítico que permite captar, para além da mera aparência, uma estrutura que é parte da essência da realidade. Um diagrama realiza — através de gráficos, esquemas, tabelas, desenhos, figuras, ícones, símbolos ou padrões — a representação abstrata de aspectos específicos e particulares de uma situação ou a relação entre dados de um problema, exibindo uma descrição ou explicação na forma de uma relação ideal, um aspecto figurativo, uma transformação evolutiva entre outras. Informações limpas e puras acerca de matérias, funções ou relações livres de "complexidades reais" nas quais estavam encarnadas.

Entretanto, muitas vezes, a força inspiradora do 'diagrama', para o projetista, não está na sua capacidade descritiva ou explicativa, mas nas possibilidades gerativas e nas múltiplas associações de idéias que provoca. Operando a partir do 'desmonte' de realidades e significações dadas, pode desvelar conjunturas inesperadas. Mais do que expor, estimula e provoca a imaginação; mais do que 'explicar' situações existentes, apresenta possibilidades.

Apesar de suas características um tanto simplistas, o 'diagrama', em alguns casos, pode servir como um procedimento 'anti-tipológico' possibilitando ao projetista engendrar alternativas originais aos esquemas formais que prevalecem como 'solução' convencional para uma determinada situação.

Ainda assim, será sempre uma operação difícil para um projetista "desmontar" entender um problema complexo em seus componentes mais importantes. Muitas vezes os recursos de expressão limitam a compreensão e impõe sua própria estrutura na análise do contexto. Em outras, a capacidade de sintetizar e organizar das próprias ideias dos projetistas se confunde com a estrutura de problemas que são necessariamente complexos.

Palavras-chave: diagrama, desenho, técnica

Diagrama como discurso visual: uma velha técnica para novos desafios

Introdução

Diagrama é uma forma de **discurso visual** que integra imagem, texto e números. Entende-se aqui o 'discurso' como um enunciado (ou proposição) organizado de acordo com normas claramente estabelecidas, que expõe sistemática e metodicamente algum propósito e, tanto quanto o possível, manipulado conscientemente. Por conta da sua força imagética, talvez até se pudesse considerar o diagrama como que incluída numa categoria maior e mais fundamental que se poderia denominar como 'desenho'. Neste caso, poder-se-ia dizer que um 'desenho' é diagramático quando envolve um processo de redução de informação: o discurso visual será o resultado da seleção criteriosa (feita de modo convencional ou idiossincrático) de uma quantidade maior de informação disponível: partes são suprimidas para que outras sejam realçadas, elementos são encadeados numa determinada ordem, mas para que seja compreensível ('legível'), se abdica de questões mais complexas. Ou seja, diagrama é uma estrutura imagética — acompanhada de ilustrações, esquemas gráficos, textos sucintos (em geral blocos de informação), medições, valores e elementos gráficos simbólicos — que deriva de uma ação racional (apoiado ou não por mecanismo lógico de abstração) cujo propósito é o de reduzir e simplificar: visa deixar o mais claro possível, segundo a visão daquele que o produziu, uma informação determinada; uma evidência histórica, um arranjo, projeto, ou proposta; uma interpretação; uma explicação; um sistema; um mecanismo; uma operação matemática e até mesmo um argumento lógico ou filosófico (encadeamento de enunciados e conclusão). Resultam de um procedimento mental que é essencialmente instrumental, e não um fim em si mesmo, e não necessariamente se parecem com aquilo que irão representar ou levar a "produzir". Seria a mais econômica ou condensada expressão da idéia. Uma espécie de aforismo visual, que, por isso mesmo, corre o risco de quando repetido mecanicamente perder ou ter enfraquecido seu poder 'revelador'.

De fato, diagramas são recursos gráficos de longa história que hoje têm importância inequívoca no cotidiano da comunicação visual. É até difícil pensar em temas ou questões, sejam simples ou muito complexos, sendo expressos sem seu auxílio. Millor Fernandes costuma propor como desafio traduzir visualmente a idéia: "*uma imagem vale mil palavras*"; no entanto, é impossível não reconhecer a universalidade da genial interpretação topológica de cidade feita por Harry Beck em 1931 para o metrô londrino. Na realidade, muitos nem se dão conta que uma quantidade considerável de arranjos de blocos de informação (textos) ou ilustrações comuns no dia-a-dia são de fato diagramas 'disfarçados' traduzindo imageticamente idéias às vezes assaz sofisticadas.

Um exemplo marcante e influente seria o diagrama de Venn. Embora idealizado, no final do século XIX, como um meio para expressar a organização de conjuntos matemáticos e relações lógicas, as figuras de Venn são usadas, e provavelmente continuarão sendo, em temas muito mais abrangentes. Estes diagramas são análogos àqueles idealizados por Euler no século XVIII — com a introdução do ‘sombreamento’ de áreas como artifício sintático, Venn havia conseguido superar algumas das limitações do sistema de Euler — que, por sua vez estão relacionados à algumas idéias propostas por Leibniz no século anterior.

De fato, Leibniz procurou por uma forma de linguagem gráfica universal consistente e estruturada segundo arranjos estritamente lógicos, baseados na análise, avaliação e síntese, cujos elementos significativos, tal qual uma notação matemática ou musical, pudesse expressar relações entre ‘pensamentos’. Talvez seja impossível estabelecer uma ponte entre o mundo descritível e o mundo calculável; no entanto, conforme o texto fundamental de Martin Gardner (1982), *Logic Machines and Diagrams*, muito provavelmente o primeiro idealizador de sistemas gráficos lógicos tenha sido o monge espanhol Ramon Lull que no século XIII concebeu a *Ars Magna*: sistemas gráficos para a resolução de lógica formal. De há muito que se acredita que a análise exaustiva de um problema permite sua redução a elementos simples que, em seguida, podem ser manipulados. Com efeito, em algumas das descobertas mais importantes da era moderna como a da disposição espacial do ácido desoxirribonucléico — abaixo esboço original de Crick e o diagrama final —, o papel dos diagramas foi fundamental.

De toda forma, diagramas, conforme as figuras abaixo, tiveram por muito tempo aplicações das mais diversas: Em 1886, Lewis Carroll idealizou um jogo — *The Game of Logic* — empregando uma espécie de ‘diagrama dinâmico’, que é no fundo uma extensão do diagrama de Venn para solucionar silogismos. Também no século XIX, Schopenhauer empregou diagramas como os de Euler no primeiro livro do seu texto fundamental, *O Mundo como Vontade e Representação*, para explicar questões filosóficas sofisticadas.

Um diagrama pode até ser usado para explicar questões como o arco político europeu do pós-guerra, questões da arte e das suas influências e, hoje, no universo do “Cut & Paste” e das colagens compostas, o diagrama integrado nas modernas técnicas de comunicação já entrou na era digital explicando os vírus e as doenças. Em qualquer uma das páginas dos meios habituais de comunicação, sejam elas de jornais, livros, revistas ou da internet, por onde se olhe diagramas cada vez mais ganham destaque.

Design da informação

Atualmente, especialistas em estatística e em ‘design da informação’ vem tratando de forma inovadora o processamento gráfico de dados. Segundo Tufte (1983, 2007), talvez o mais famoso representante desse grupo, “graphics reveal data.” Este autor argumenta que o importante é estabelecer nexos, relações e sentido na seleção e organização de símbolos. Usando um famoso mapa descritivo da campanha de Napoleão na Rússia, Aponta como as modalidades mais usuais para organização de dados num diagrama: comparação, causalidade, padrão, estrutura, correlação, sistematicidade, processamento, análise seqüencial, análise multidimensional e finalmente integração de evidências.

De fato, o chamado 'design da informação' é um campo relativamente recente, e o *Institute for Information Design* (SIMLINGER, 1996) o descreve como:

"...the defining, planning, and shaping of the contents of a message, and the environments in which it is presented, with the intention of achieving particular objectives in relation to the needs of users."

O diagrama se transformou em foco de interesse do 'design da informação' visto que são, em geral, simples e fáceis de memorizar e estimulam um modo mais intenso de olhar. Raramente se recorre a símbolos metafísicos ou algum tipo de codificação hermética para elaborá-los. Além disso, possibilitam a transferência de efeitos e ocorrências para outras dimensões e escalas. Seja icônico, indicial ou até 'simbólico', um diagrama procura descrever uma estrutura relacional ou esquemática mais do que uma aparência 'real'. É sinóptico e holístico na medida em que é apreendido como totalidade, o receptor busca o nexos só após percebê-lo. Como ferramentas de ensino facilita sobremaneira a compreensão e a memorização de conceitos difíceis. Vale ressaltar que existem dois aspectos importantes para compreensão de um diagrama: sua sintaxe lógica (relações formais claras) e seu padrão visual (*gestalt*).

Sabe-se que a experiência cognitiva se desenvolve de acordo com os esquemas perceptuais, intelectuais e operacionais que vão possibilitar aos indivíduos o relacionamento de coisas, eventos e situações. Diagramas são capazes de materializar explicitamente esse tipo de processamento, ou seja concretizam os modos habituais (espaciais, temporais e causais) do pensamento. Como resultado nos diagramas certas inferências são de algum modo mais imediatas ou quase automáticas quando comparadas com o seqüenciamento linear do texto que, por outro lado, requer relacionamento lógico para produzir alguma conclusão — algo como a contraposição sugerida por Flusser (2007) entre o "pensamento-em-linha" e o "pensamento-em-superfície". As mais rudimentares notações visuais de relação são: conexão, superposição, inclusão, agrupamento e causa.

Com esses poucos elementos é possível produzir notações muito complexas. Ainda assim, é importante ressaltar que o diagrama é uma representação materializada distinta da realidade material: resulta de um processo dinâmico sintetizado através da compressão, abstração e simulação. E é precisamente nas propriedades de compressão, abstração e simulação que o seu verdadeiro valor expressivo e operacional residem: no limite entre o *noúmeno* e o *fenômeno* combinam diagnóstico e prognóstico de um modo simples e direto.

Por exemplo, um diagrama organizacional incluirá variáveis que indicarão configurações de ordem programática e formal: espaços, eventos, funções, usos, distribuição, densidade, fluxos e movimento. Mais do que um modelo de como as coisas 'funcionam', exibirão um mapeamento de alternativas possíveis. Além disso, a despeito das múltiplas possibilidades de atribuir sentido para quaisquer configurações abstratas, por obedecerem determinantes do raciocínio visual, num diagrama uma seta, um dos elementos simbólicos mais comuns, sugerirá direção. Ou seja, setas serão usadas em situações nas quais a lógica da sintaxe permitirá esse tipo de registro.

Diagrama e arquitetura

Na arquitetura existem inúmeros exemplos marcantes de diagramas. No período gótico os cadernos de Villard de Honnecourt são exemplares. Da renascença, alguns diagramas de Filarete, Da Vinci, Palladio, entre outros, continuam sendo sendo fundamentais para uma compreensão afinada do fenômeno arquitetônico. No período dito heróico da "modernidade", os diagramas ganharam um papel relevante com Le Corbusier e os pioneiros do *De Stijl*, do *Vkuthemas* e da *BAUHAUS*.

Para Le Corbusier, que dominava como poucos as artes do desenho, o diagrama era talvez o seu mais poderoso recurso gráfico. Com toda certeza, foi um mestre na arte de sintetizar de idéias através de imagens e o usava frequentemente, com habilidade e precisão, para convencer e divulgar idéias.

Entretanto, como visto, diagramas são em última análise recursos gráficos com uma natureza que se poderia chamar de 'científica' usados com rigor e precisão em muitos campos do conhecimento fora da área da arquitetura. Por conta de uma suposto 'isenção rigorosa', acabaram por ter uma aplicação um tanto exagerada e, em certos casos, até equivocada nos anos 50 e 60, um período em que ocorre uma certa 'idolatria' na aplicação de métodos ditos 'científicos' em arquitetura.

De certa maneira, foram resgatados pelas 'vanguardas' nos anos 80 e 90. Hoje arquitetos como Stan Allen, Rem Koolhaas, Ben Van Berkel e Peter Eisenman demonstram seu uso continuado e eficaz. No seu *Diagram Diaries* Eisenman (1999) argumenta que:

"De maneira geral, os procedimentos e as técnicas fundamentais do conhecimento arquitetônico, durante a segunda metade do século XX, aparentemente deslocaram-se do desenho para o diagrama. Isto não quer dizer que certos tipos de diagrama não tenham feito parte da arquitetura em diversos momentos da história, mas quer dizer simplesmente que apenas nos últimos trinta anos o diagrama foi totalmente 'efetivado', tornou-se quase completamente o objeto da arquitetura."

De fato, o diagrama pode ser considerado como parte integrante do processo de concepção e apresentação do projeto arquitetônico. E de certa forma é inerente ao ideário do modernismo na arquitetura: por exemplo, diagramas que estabelecem hierarquia espacial ou que definem padrões de fluxo e circulação são marcantes na abordagem dita "funcionalista" da arquitetura. Por conta disso, Talvez seja até possível de se sugerir que a elaboração de diagramas tenham, num dado momento, estimulado que a resolução de questões de ordem funcional precedesse as técnico-construtivas, simbólicas, e estéticas.

Se consideramos o caso específico da arquitetura grande parte dos diagrama será o resultado de um conjunto operatório simplificado de linhas, traços, manchas etc marcado por um caráter ilustrativo preponderante. Mesmo assim, o entendimento mais comum (e não-problemático) esse tipo de diagrama é como um dispositivo abstrato: a imposição de uma redução formal. Ou seja, esse recurso gráfico é, na maior parte das vezes, entendido como uma espécie de 'sistema redutor' que comprime e torna mais "legível" uma certa quantidade de informações. Em geral, é o resultado de um procedimento analítico que permite captar, para além da mera aparência, uma estrutura que é parte da essência da realidade projetual. Este diagrama pode realizar — através de gráficos, esquemas, tabelas, desenhos, figuras, ícones, símbolos ou padrões — a representação abstrata de aspectos específicos e particulares de uma situação ou a relação entre dados de um problema, exibindo uma descrição ou explicação na forma de uma relação ideal, um aspecto figurativo, uma transformação evolutiva entre outras. Informações limpas e puras acerca de matérias, funções ou relações livres de 'complexidades reais' nas quais estavam encarnadas.

De qualquer maneira, para arquitetos os sistemas gráficos dos desenhos convencionais usuais, sejam eles ortográficos ou perspectivados, quando empregados para confeccionar diagramas ganham um sentido particular e sutil. Enquanto no desenho de arquitetura é fundamental que os recursos gráficos sejam usados para revelar a maior quantidade possível de informação construtiva relativa ao edifício que se quer erigir, no diagrama a informação arquitetônica é simplificada para ser imediatamente entendida e visualmente sedutora para convencer. É um modo distinto e especial de notação gráfica que envolve análise, reconhecimento e reflexão de fatores complexos apresentados de forma mínima.

Com efeito, o desenho de arquitetura (ou arquitetônico), por ser utilizado para comunicar idéias e instruir quanto à execução de um projeto, é frequentemente visto como uma linguagem. No entanto, para Barthes (2001):

"...utilizamos com freqüência a palavra linguagem, de uma maneira metafórica, para todo o tipo de comunicação e, o que é mais grave, para todo o tipo de expressão [...] Tecnicamente, a linguagem é algo muito preciso: no sistema de signos constituído pela nossa linguagem articulada, os signos se dividem, por assim dizer, duas vezes: uma primeira vez em palavras, e uma segunda em sons ..."

Poder-se-ia dizer que, em termos formais, falta ao desenho, como recurso para a construção de imagens, uma lógica gramatical interna coesa, semelhante a da linguagem escrita. O desenho, por si só, não permite definições dentro do seu próprio sistema. Não se pode, com o desenho por si só, fazer assertivas relacionais ou predicativas como numa linguagem escrita.

Mesmo assim, as diferentes maneiras que podem ser utilizadas para representar e o grau de ambigüidade inerente à elas, não impedem o emprego do desenho como veículo claro e direto de comunicação. Em vista das questões teóricas que suscita, não se pode afirmar que o desenho, por si só, seja uma linguagem no seu sentido estrito, no entanto, talvez se possa considerar que o desenho arquitetônico, pelo uso adicional, constante e essencial, de palavras e números seja um modo de comunicação com uma qualidade distinta da linguagem escrita.

O desenho de arquitetura descreve ou dá sentido a um universo de objetos através de um conjunto de esquemas de representação ao mesmo tempo convencionais (compartilhadas por um grupo de especialistas) e pessoais (expressão individual). É uma forma de comunicação que é produzida cultural e socialmente. De fato, é pelo desenho que a abstração substitui a materialidade na base do processo de concepção do projeto; ou seja, o desenho possibilita uma representação 'deslocada' do lugar da construção.

O desenho é uma forma de comunicação com implicações de ordem social, mas também é, do ponto de vista individual, um ato cultural. Se por um lado possibilita a realização concreta, por outro liberta o arquiteto das exigências e limitações do real. Desenvolve a memória visual, a imaginação e amplia as possibilidades de experimentação e inovação. Os desenhos que os arquitetos normalmente fazem uso se relacionam à dois momentos reconhecidas como fundamentais para a operação projetual: 1) a formação, conceituação e resolução e da imagem da edificação; 2) sua comunicação formal representada por um conjunto de símbolos e códigos predeterminados e aceitos pelo sistema de produção visando uma compreensão completa do edifício ou plano urbano. Essas "momentos" não são necessariamente seqüenciais nem logicamente causais; são modos expressivos distintos com uma certa independência funcional que se influenciam mutuamente ao longo do desenrolar de um projeto.

Para os arquitetos diagramas — discurso visual que condensa informação projetual — são usado nos dois "momentos" acima descritos das mais diversas maneiras. Entre os exemplos apresentados por Laseau (1989) e Porter (1979, 1997), um modelo de notação comum é o diagrama de relações ou 'diagrama de bolha' [*bubble diagram*] (LASEAU, 1989) ou ainda diagrama funcional [*functional diagram*] (PORTER, 1979, 1997), que pode derivar diretamente do programa arquitetônico e salienta funções e relações entre os diversos componentes espaciais do programa identificando a proximidade e o tamanho relativo de diferentes zonas de atividade. A partir deste modelo surgem outros diagramas que analisam de maneira específica: áreas construídas [*breakdown of areas*]; fluxos de circulação [*flow diagram*]; intensidade de atividades [*activity intensity*]; uso dos espaços [*log of space use*]; relações de dependência entre ambientes e as prioridades do programa [*matrix diagram*]. Em geral, o desenvolvimento a partir desses diagramas pode conduzir a um plano, ainda numa fase embrionária, com outras informações adicionadas. Esse processo evolutivo pode mostrar a transição de uma 'geometria de posição', puramente relacional, para um geometria mais rigorosa, com a introdução de medidas e características formais.

Esse tipo de plano embrionário, também muito usado, é chamado por Laseau (1989) como diagrama de distribuição ou leiaute [*layout diagram*] que esboça o esquema geral de uma obra, apresentando graficamente o zoneamento e a distribuição física dos elementos num determinado espaço ressaltando dimensões e importância relativa. Além desses, Porter (1979,1997) sugere: o diagrama analítico [*analytical diagram*] para examinar condicionantes ou restrições projetuais; o diagrama operacional [*operational diagram*] para examinar processos, transformações ou mudanças ao longo do tempo e o diagrama esquemático ou sintético [*schematic or synthetic diagram*] para apresentar de forma sucinta e bem simplificada situações mais complexas.

Os tipos seguintes, mais elaborados, poderiam ser denominados desenhos de concepção [*design drawings*], conforme Fraser & Henmi, (1994) e combinariam plantas, cortes, elevações e perspectivas esquemáticas com os quais o projetista testaria as primeiras tentativas e hipóteses de implantação no sítio e algumas soluções formais e construtivas. Um tipo também freqüente é o de detalhamento construtivo, em que partes ou elementos da edificação são estudados empregando uma série cortes verticais parciais. Alguns outros diagramas poderiam ser também definidos a partir do seu conteúdo temático: estudo de proporção, estudo estrutural, iluminação, implantação topográfica, conforto ambiental entre outros. Cada um desses diagramas pode estar associado com um tipo específico de expressão gráfica para enfatizar o tema ou assunto que se queira investigar.

Para arquitetos frequentemente o diagrama funciona como uma espécie de combinação gráfica que especifica relações entre atividade e forma, organizando a estrutura e distribuição de usos e funções no espaço. Como tal, os diagramas são o melhor veículo para incorporação, e posterior verificação, de exigências programáticas e projetuais complexas. Uma das maneiras mais comum

de arranjo gráfico é em tabela: comparando elementos compositivos, construtivos ou espaciais, colocando em evidência processos de variação morfológica, explicitando a 'lógica' de um partido ou que definindo a disposição de elementos compositivos, construtivos ou espaciais de um mesmo edifício.

Apesar de suas características um tanto simplistas, o 'diagrama', em alguns casos, pode servir como um procedimento 'anti-tipológico' possibilitando ao projetista engendrar alternativas originais aos esquemas formais que prevalecem como 'solução' convencional para uma determinada situação. Ainda assim, será sempre uma operação difícil para um projetista "desmontar" entender um problema complexo em seus componentes mais importantes. Muitas vezes os recursos de expressão limitam a compreensão e impõe sua própria estrutura na análise do contexto. Em outras, a capacidade de sintetizar e organizar das próprias ideias dos projetistas se confunde com a estrutura de problemas que são necessariamente complexos.

Vale ressaltar que, muitas vezes, a força inspiradora do 'diagrama', para o projetista, não está na sua capacidade descritiva ou explicativa, mas nas possibilidades gerativas e nas múltiplas associações de idéias que provoca. Operando a partir do "desmonte" de realidades e significações dadas, pode desvelar conjunturas inesperadas. Mais do que expor, estimula e provoca a imaginação; mais do que "explicar" situações existentes, apresenta possibilidades.

Diagramas e propostas visionárias

Alguns dos mais célebres diagramas já produzidos tratam da cidade. Neste sentido, Le Corbusier foi um dos que produziu algumas das imagens mais poderosas e influentes da modernidade.

A bem da verdade, 'modernidade' é provavelmente o termo mais difícil do léxico dos historiadores. Considerando uma visão muito abrangente o termo expressa um significado que pode abarcar um espectro cultural muito amplo incluindo aí aspectos políticos, sociais, econômicos, tecnológicos, psicológicos e até mesmo religiosos (no caso das heresias). Resulta de fatores que se mesclam no ocidente entre os séculos dezesseis e dezenove e que no alvorecer do século vinte acabaram por transformar o mundo tradicional. Num certo sentido resulta de um processo de racionalização, secularização e burocratização que rompe com significações abrangentes, conexões animistas, expectativas mágicas e explicações espirituais, que 'desencantando' o mundo. Poder-se-ia até

sugerir que esta noção de modernidade implicaria em reconhecer uma espécie de movimento contínuo que almejava atingir 'o futuro melhor'.

Ainda assim, desde o final do século dezenove a modernidade, em termos arquitetônicos, floresceria com uma grande variedade de feições o que tornaria muito difícil, senão impossível, defini-la como expressão e símbolo de uma visão de mundo meramente racionalista, materialista ou mesmo puramente mecânica. Em muitos casos formas de expressão modernas que paradoxalmente possuem alguma carga de romantismo, idealismo, utopia, tradição e até mesmo alguma forma de "encantamento".

Christopher Alexander, arquiteto que possui sólida formação em matemática, na sua celebrada tese de doutoramento, *Notas sobre a Síntese da Forma* (1964), argumenta que sem ferramentas adequadas os projetistas não serão capazes de entender e 'desmontar' um problema projetual em seus verdadeiros componentes. De uma certa maneira, entende que os recursos convencionais de expressão limitam essa compreensão e tendem a impor sua própria estrutura na análise do contexto. Detecta a confusão entre a capacidade de sintetizar e organizar as idéias particulares dos arquitetos e a estrutura de problemas que são necessariamente complexos.

Alexander acreditando que a análise exaustiva do problema permitiria sua redução a elementos simples que, em seguida, pudessem ser manipulados, desenvolveu para sua tese um conjunto de procedimentos analíticos e de diagramas que até hoje são exemplares.

Além desse procedimento de análise Alexander propôs no seu reconhecido artigo *A Cidade não é uma Árvore* (1972) um modo de crítica em que o diagrama teve papel seminal. Quarenta anos antes, na década de 30, o teórico em planejamento Walter Christaller apresentou sua teoria acerca dos lugares centrais com apoio de diagramas baseados em malhas hexagonais superpostas que também poderiam ser representados de modo equivalente ao de Alexander.

- ⊙ L-Ort
- ⊙ P-Ort
- ⊙ G-Ort
- B-Ort
- K-Ort
- A-Ort
- M-Ort

Karte 4
Das System der zentralen Orte in Süddeutschland

- ⋯⋯⋯ 21 km-K-Ring (schematisch)
- Ring der B-Orte (normal 36 km)
- +++++ Grenzen der L-Systeme
- ==== L-Richtungen 1. Grades
- == L-Richtungen 2. Grades

De todo modo, é abordando um tema particularmente complexo como a cidade que pode-se encontrar uma coleção exemplar de diagramas como por exemplo a Ciudad Lineal de Soria e Mata e a Garden City de Ebenezer Howard. Algumas dessas imagens cristalizam belíssimas visões. No entanto, infelizmente algumas delas quando concretizadas, por mais paradoxal que

seja, precipitaram mudanças que podem ter agravado questões que almejavam solucionar.

Conclusão

De qualquer maneira deve-se reconhecer que a concepção de áreas urbanas ou edifícios conceituais, imaginários ou até mesmo praticamente inviáveis remonta ao período da renascença, ao início da própria prática da arquitetura tal qual a entendemos hoje. Seja para explorar possibilidades espaciais ou até mesmo filosóficas testar a compreensão da forma construída os arquitetos tem por séculos feito uso das suas habilidades criativas para produzir espantosos trabalhos da imaginação.

Com os novos desafios de uma sociedade cada vez mais complexa e cuja agenda retoma algumas das idéias visionárias da arquitetura moderna acerca da ecologia e da técnica, principalmente aquelas que se confundem com questões hoje abrigadas por um terminologia genérica dita sustentável, o diagrama é uma ferramenta que se mostra mais do que adequada.

Referências bibliográficas:

- ALEXANDER, C. (1964), Notes on the Synthesis of the Form, Cambridge: Harvard Paperbacks.
- ALEXANDER, C. (1972), The City is not a Tree, in BELL, G. & TYWHITT, J. ed., Human Identity in the Urban Environment, Middlesex: Penguin Books.
- ARNHEIM, R. (1971), El Pensamiento Visual, Buenos Aires: Editorial Universitaria.
- DONDIS, D. A. (1997), Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes.
- EISENMAN, P. (1999), Diagram Diaries, London: Thames & Hudson.
- FLUSSER, V. (2007), Mundo Codificado: por uma filosofia do design e da comunicação, São Paulo: Cosac Naify
- FRASER, I.e HENMI, R. (1994), Envisioning Architecture: An Analysis of Drawing. New York: Van Nostrand e Reinhold
- GARDNER, M. (1982), Logic Machines and Diagrams, Chicago: Chicago Press.
- GREGOTTI, V. (1972), El Territorio de la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.
- GREGOTTI, V. (1996), Inside Architecture. Cambridge: MIT Press.
- LASEAU, P. (1989), Graphic Thinking for Architects and Designers. New York: John Wiley e Sons.
- MOLES, A. (1971), A Criação Científica. São Paulo: Perspectiva.
- PORTER, T. (1979), How Architects Visualize. London: Studio Vista.
- PORTER, T. (1997), The Architects Eye: Visualization and Depiction of Space in Architecture. London: Chapman e Hall.
- ROWE, P. G. (1987), Design Thinking. Cambridge: MIT Press.
- SIMLINGER, P. ed.(1996), Newsletter of the International Institute for Information Design - No. 3, Vienna: International Institute for Information Design.
- TUFTE, E. R. (1983), The Visual Display of Quantitative Information, Cheshire: Graphics Press.
- TUFTE, E. R. (2007), Beatiful Evidence, Cheshire: Graphics Press.